

ЭТНОАНЪАНАЛАР ВА ЭТНОҚАДРИЯТЛАР - ОИЛАВИЙ ТАРБИЯНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Ўразалиева Гулшада Бекпўлатовна

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти»

Миллий тадқиқот университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222928>

Аннотация. Мақолада этноанъана ва этноқадриятларнинг оилавий тарбия жараёнига таъсири тахлил қилинади. Шунингдек, оилавий урф-одатлар, маросимлар ва анъаналарнинг ёш авлодни шаклланишига ва уларни комил инсон қилиб тарбияланишига бевосита таъсири ва бугунги кун глобаллашув даврида ушбу йўналишида пайдо бўлаётган айрим муаммолар кўриб чиқлади.

Янги Ўзбекистонни қуриши жараёнида оилавий тарбияни кучайтиришида этноанъана ва этноқадриятларни авайлаб-асраш ва келажак авлодга етказиши, ёш авлодга маънавий меросимиз дурдоналарининг моҳиятини теран ўргатиши муҳимлиги таъкидланади. Айниқса ушбу масала бугунги кун ахборотлашган ва тарнсформациялашаётган дунёда янада долзарб бўлиб, ёш авлодни жадаллик билан кучайиб бораётган виртуал воқеликнинг негатив таъсирларидан ҳимоялаш, ёт ва бузгунчи гоялар хуружларидан сақлаш каби масалалар ёритилади.

Калит сўзлар: этноанъана, этноқадрият, оила, тарбия, урф-одат, маросим, маънавий мерос, баркамол авлод, бузгунчи гоя, маданият.

Аннотация. В статье рассматривается влияние этнокультуры и этноценностей на процесс семейного воспитания. Анализируются проблемы семейных обычаев, обрядов и традиций в формировании зрелого поколения и их адаптации к социокультурной среде.

Подчеркивается важность бережного сохранения этнокультуры и этноценностей, глубокого изучения духовного наследия в этом направлении в процессе строительства Нового Узбекистана. Будут освещены вопросы защиты молодого поколения от деструктивных и чуждых идей и негативного воздействия виртуальной реальности, стремительно распространяющейся в современном информационном мире.

Ключевые слова: этнокультура, этноценность, семья, воспитание, традиция, ритуал, духовное наследие, совершенное поколение, деструктивная идея, культура.

Abstract. The article studies the influence of ethnoculture and ethnic values on the process of family education. The problems of family customs, rituals and traditions in the formation of a mature generation and their adaptation to the sociocultural environment are analyzed.

The importance of careful preservation of ethnoculture and ethnic values, deep study of the spiritual heritage in this direction in the process of building New Uzbekistan is emphasized. Issues of protecting the younger generation from destructive and alien ideas and the negative impact of virtual reality, which is rapidly spreading in the modern information world, will be covered.

Keywords: ethnoculture, ethnic value, family, upbringing, tradition, ritual, spiritual heritage, perfect generation, destructive idea, culture.

Бугунги кунда жаҳонда рўй бераётган глобаллашув жараёнлари ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига, шу жумладан ёш авлоднинг тарбиясига ҳам чуқур таъсир кўрсатиб, умуминсоний ва умуммиллий муаммога айланмоқда. Бугунги кунда Янги Ўзбекистонни

барпо этишда ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга шахс сифатида тарбиялаш вазифаси кўйилмоқда. [1]

Таъкидлаш жоизки, этноанъана ва этноқадриятларнинг ижтимоий тараққиётга таъсири кенг қамровли универсал ҳодиса бўлиб, шахс шаклланиши, оила мустаҳкамлиги ва давлат барқарорлигини бевосита қамраб олади.

Оила жамият ва давлатнинг асоси бўлиб, этноанъаналар ва этноқадриятларни асраб-авайлаш ва авлодларга етказиш функциясини ҳам бажаради. Оила миллий давлатнинг асосини ташкил этади ва этноснинг маданий бирлигини мустаҳкамлайди. Миллий урф-одатлар этник гуруҳнинг шунингдек, давлат барқарор ривожланишининг асосидир. [2]

Оилавий анъаналар бирлик ва этник гуруҳга тааллуқли бўлган ягона яхлитлик туйғусини таъминлайди. Этноанъаналар оилаларни бирлаштиради. Мисол учун, оилавий кечки овқатлар, турли хил оилавий маросимлар, ёзги таътиллار, туғилган кунларни нишонлаш, каби оилавий маросимлар, қариндош ёки дўстларникига ташриф буюришлар оилавий ва кенг доирага дахлдорлик туйғусини ҳис қилиш, анъаналарнинг, жумладан, этник йўналтирилган қадриятларнинг амалий аҳамиятини англаш имконини беради.

Ушбу этноанъаналарнинг аксарияти миллий қадриятларнинг авлоддан-авлодга ўтиши учун жуда муҳимдир. Улар этномаданиятга ва тарихий меросга ҳурмат кўрсатиш, тил, урф-одатлар ва анъаналарнинг умумийлиги ва аҳамиятини ҳис этишни шакллантиради. Ушбу урф-одатлар оилавий ришталарни мустаҳкамлаш, ижтимоий ахлоқ ва оилавий қадриятларни сақлаш хизматини ўтайди. Жамоа, қон-қариндошлар, фарзандлар ўртасида ҳам меҳр-оқибат ва бир-бирига яқин муносабатларда бўлиш ҳиссини шакллантиради. Макро даражада, у бебаҳо маънавий ва маданий меросни ўрганиш имкониятини беради. Бошқача айтганда, оиланинг келажаги ва умиди, ютуқ ва имкониятларини белгилаган ҳолда, бир оила тарихи ҳақида ҳикоя қилади.

Бундай анъаналар диний ёки маданий тадбирлар билан уйғунлашганда ёшларда ишонч ва ғурур туйғусини уйғотиб, уларни турли хил ёт, ташқи ижтимоий таъсирларни эътироф этишга интилиш устуворлигидан ҳимоя қилишга қаратилади. Миллий анъаналар фарзандларга нафақат ўзига хослик ва ғурур туйғусини беради, балки келажак авлодларни боғловчи ворисийлик хиссини ҳам шакллантиришга хизмат қилади.

Энг муҳим жиҳати шундаки, оилавий этноанъаналар ўзини-ўзи идентификация қилишнинг энг кучли туйғусини шакллантиради ва оила аъзоларининг янада ишончли ва мустаҳкам туйғулар билан бирлаштириб, ўзининг этник ва оилавий гуруҳга мансублигини тўла ҳис қилиш имкониятини беради.

Оилавий этноанъаналарнинг афзалликларидан бири хавфсизлик ва осойишталик ҳиссини таъминлашда кўринади. Бу айниқса замонавий ахборотлашган жамиятда, глобаллашув ва космополитизм тараққий этаётган бир даврда янада муҳимроқ аҳамият касб этади. Оилавий анъаналар бузғунчи ва ёт ташқи таъсирларга қарши ўзига хос «иммунитет» вазифасини бажаради. Оилавий маросимлар, урф-одатлар бола ҳаётида муҳим жараён бўлиб, улар ташқи таъсирлар, турли хил бетартибликлар ва ахборотлашган дунёда жадаллик билан тарқалаётган виртуал воқеликнинг негатив таъсирларидан маълум даражада йироқлаштиришда ва реал ҳаётнинг моҳиятини янада теранроқ англаб этишда ҳам

ғоят аҳамиятлидир. Шу нуктаи-назардан оилавий анъаналар тезкор ўзгараётган дунё таҳликаларидан маълум даражада ҳимоя воситасини ҳам бажаради.

Буларнинг барчаси этноанъаналар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, аввал мавжуд бўлган нормалар, урф-одатлар, қоидалар ва бошқа шу кабиларни қайта баҳолаш кераклигини англатади. Анъаналар ижтимоий- маданий мероснинг асосий элементи сифатида, авлоддан авлодга ўтади ва муайян жамиятлар, синфлар ва ижтимоий гуруҳларда узоқ вақт сақланиб қолади. [3]

Оиланинг этник йўналтирилган ижтимоий-маданий тавсифи шахсни шакллантиришга, маданий ривожланиши ва унинг маънавий қиёфасига маълум даражада таъсир кўрсатади. Бу таъсир турли омил ва воситалар орқали амалга оширилади, лекин асосан шахсий ҳаёти доирасида, яъни никоҳ муносабатларида, ота-оналарнинг ҳис туйғулари, фарзандлар ва ота-оналарнинг ўзаро муносабатларида, шунингдек, руҳий ва индивидуал кечинмаларида амалга оширилади.

Оиланинг этномаданий қадриятлари ижтимоий тараққиётни муносиб акс эттиради ва унинг бошқа қирраларини ҳам намоён қилишга, янада ривожланишига ёрдам беради. Оила маданият, этноанъана ва урф одатларнинг нормал фаолият кўрсатиши ва ривожлантиришга воситачилик қилади ва умумлаштиради. Шу билан бирга, халқ ва жамият ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, гўзаллик, улуғворлик қонуниятларига, аҳиллик ва гўзаллик тамойилларига амал қилган ҳолда, нафақат миллий хусусиятларга эга урф-одат ва анъаналарни, балки ўрнатилган оилавий маросим ва урф одатларни ҳам ярата боради. Оилавий маросимлар барқарор ва мустаҳкам бўлишига қарамай, улар вақт ўтиши билан маълум даражада ўзгаради, янги шароит ва эҳтиёжлар тизимига мослаша боради. Бинобарин, миллий урф-одатлар ва маросимларнинг ҳамда оилавий анъаналарнинг уйғунлашуви халқ маънавий ҳаётининг ажралмас қисмига айланади. Ўз мазмуни ва шакллари билан улар замонавий даврга мослашади ва ёшлар тарбиясида беқиёс из қолдиради.

Оилавий этноанъаналарни асраб - аввайлаш миллий ўз ўзини шакллантириш ва миллий ўзликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Оилавий маросимлар, айниқса, оилавий ички алоқаларни, шажара ва уруғларнинг келиб чиқиши, аجدодлари ким бўлган ва биз кимнинг авлодаримиз каби тушунчаларни шакллантиришга ёрдам беради. Бу эса оила тарихини билишга ва унга ҳурмат билан қарашга хизмат қилади. Бу тушунчаларнинг ёрдамида оилалар ва оилавий урф-одатлар, уларнинг ўзига хосликлари, бутун халқ тарихи ва маданиятини сақлаб қолиш имкониятини беради.

Шу билан бирга, маданият ўзининг барча умуминсоний параметрлари билан маълум бир халқнинг, этник гуруҳлар манфаатларини ҳам акс эттиради. Бу жараён айниқса оиладаги тарбия воситасида амалга оширилади.[4] Оилавий турмуш тарзи шахснинг шаклланиш жараёнига бевосита таъсир қилади. Оиланинг миллий маданият ва шахс ўртасидаги воситачилик вазифасини қай даражада бажариши шахсга ҳам, этник гуруҳнинг даражасига ҳам боғлиқдир. Оила ва миллий маданият тушунчалари ажралмас тушунчалар бўлиб, улар доимо бир-бирини тўлдириб келади. Оилавий турмуш тарзи миллий маданият характерини белгилайди. Шу билан бирга, миллий маданият ҳамиша оилавий анъаналар посбони вазифасини бажариб келган.

Миллий маданият кўп жиҳатдан оилавий миллий қадриятларга, эртақлар, ҳикоялар, турли хил асори-атиқалар, урф-одатлар, маросимлар, анъаналар, миллий маданий мерос

каби кўплаб воситалар ёрдамида асраб-авайланадиган ва авлоддан-авлодга қолдирадиган бирламчи муҳитга асосланади. Мана шулар асосида миллат менталитети мустаҳкамланади ва ривожланади, унинг маънавий бирлиги ва давомийлиги сақланади.

Марказий Осиё халқларининг миллий маданияти илм-фанга ташналиги, ўқиб-ўрганиши, меҳнатеварлиги, бурч ва масъулият, оиласеварлиги, меҳр-оқибатлилик, меҳмондўстлик, ватанпарварлик, бағрикенглик, ота-она ва катталарга ҳурмат, етим-есирлар ва ногиронларни қўллаб-қувватлашлари каби гўзал фазилатлари билан алоҳида ажралиб туради.

Этноанъана ва этномаданиятни асраб-авайлаш оилада миллий тилга бўлган эътибор билан боғлиқдир. Бола дастлаб тил кўникмаларини оила даврасида эгаллай бошлайди, оила даврасида у илк сўзларни ўзлаштира боради, яъни жумлаларни жамлашни, фикрларни шакллантириш, диалогларда қатнашиш кабиларни ўргана ва ўзлаштира боради. Агар ушбу жараёнлар миллий тилда содир бўлса, демак бу омил оиланинг миллий маданиятини сақлаш ва ворисийликни амалга оширишда ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Агар халқ ўтмишининг бой тажрибасини, меҳр-оқибат, тинчлик-осойишталик, раҳм-шавқат, бағрикенглик, зўравонлик қилмаслик каби қадриятларини ҳисобга олган ҳолда замонавий воқеликни яхшироқ акс эттиришга қаратилган миллий ғоянинг янги концепциясини излаётган бўлса, оилавий тарбия вазибалари янада мураккабланиши мумкин. [5]

Этномаданиятнинг кейинги тақдири, этник гуруҳнинг замонавий дунёда тутган ўрни оилада пайдо бўлган муаммоларни қанчалик муваффақиятли ҳал қила олишига боғлиқ. Бундай пайтда маданий ҳаёт ўзига хос хусусиятга эга бўлиши мумкин. Аввалло, албатта тарихий мерос, диний анъаналар ва маросимларни ҳисобга олиш керак.

Шундай қилиб, ҳар бир этнос ўз халқининг этноанъаналари, миллий хусусиятлари, тарихий ўзига хослиги, маданияти ва этноқадриятларини сақлаб қолиши, этник гуруҳлар шаклланишига бевосита боғлиқдир. Маълум бир давлатда миллатнинг шаклланиши, мустаҳкамланла бориши ва уни ривожланиши, мамлакат мустақиллиги ва суверенитетини сақлаш ҳар бир миллат учун ўта муҳимдир. Зеро, оила доимо давлатнинг диққат марказида ва ҳимоясида бўлган. Оилани асраб-авайлаш, уни қўллаб-қувватлаш миллий маданиятни сақлаш ва ривожлантириш давлат сиёсатининг устувор вазибаласидир. [6]

Юқорида баён этилганлар оилавий тарбияда этноанъана ва этноқадриятларнинг роли қанчалик муҳим экандигини яна бир бора кўрсатади. Зеро, глобаллашув ва кўп маданиятли жамиятда оилавий тарбия орқали этномаданий анъаналарни сақлаш маданий хилма-хилликни сақлашнинг асосий омилига айланмоқда.

Этноанъана ва урф-одатлар ёш авлодда ўзларининг ижтимоий-маданий ўзига хослигини, маълум бир этник гуруҳга мансублик ҳиссини ва ўз халқининг маданиятида илдиз отиш ҳиссини шакллантиришга ёрдам беради. Этник анъаналар оилавий ришталарни мустаҳкамлашга ёрдам беради, оила аъзоларида ўзаро тушуниш ва тотувлик муҳитини яратади.

Оилавий тарбияда этноаналарни сақлаш бугунги кунда тобора тарқалиб бораётган ассимиляция жараёнларига қарши туриш ва ҳар бир этник гуруҳ маданиятининг ўзига хослигини сақлаб қолишга ёрдам беради. Этномаданий қадриятлар фаол бўлган оилаларда тарбияланган болалар кўпинча руҳи ва ўзига ишонч ҳисси кучли бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, оилада ёш авлодни этноанъана ва этноқадриятлар асосида тарбиялаш бугунги кунда янада долзарб бўлиб, баркамол авлодни шакллантиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. / <https://drive.google.com/file/d/1rinOV-NXv4GkgzHcg191IV7iIxL5D1GK/view>
2. Алимасов В. Маданият фалсафаси. – Тошкент: Донишманд зиёси, 2023. 6-7 б. .
3. Зоҳиров Р. Оила институтини мустаҳкамлашда маънавий-ахлоқий тарбиянинг аҳамияти. Қарши. “Насаф”, 2022. - 188 б
4. Уразалиева Г. Некоторые аспекты изменения социальных ценностей в современной узбекской семье. Том. 4 № 2 (2024): Международный журнал философских исследований и социальных наук. / <https://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss>
5. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф.Ильичёв, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалёв, В.Г.Панов - М.: 1983. – 84с.
6. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. / <https://drive.google.com/file/d/1rinOV-NXv4GkgzHcg191IV7iIxL5D1GK/view>